

Fatores relacionados à restrição do crescimento fetal intra-uterino: condução e prognóstico materno-fetal

Alexandre Marques Cunha¹, Manoele Viana Silva¹, Júlia dos Reis²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14247393>

RESUMO:

Introdução: Restrição do Crescimento Fetal (RCF), também conhecida como Restrição do Crescimento Intrauterino (RCIU), é uma condição médica que se caracteriza pela incapacidade do feto em atingir seu potencial de crescimento genético de peso e tamanho esperado durante a gestação, com base em parâmetros normais de desenvolvimento fetal. Já na prática clínica, entende-se como restrição de crescimento fetal quando o feto apresenta um peso inferior a um determinado percentil estipulado para a sua idade gestacional. A RCF pode ser causada por diversas razões, entretanto, os principais critérios utilizados para sua definição são o peso fetal, a circunferência abdominal e o estudo Doppler. **Objetivo:** Realizar uma revisão sistemática da literatura sobre a Restrição do Crescimento Fetal, condução e prognóstico fetal. **Métodos:** Este estudo trata-se de uma revisão sistemática de literatura, baseada nos estudos presente nas plataformas PubMed e Scientific Electronic Library Online (SciELO). Os artigos que fizeram parte da verificação presente são de 2021 até 2024. **Resultados:** Apesar dos avanços, a RCIU continua subdiagnosticada em muitos contextos, reforçando a necessidade de aprimoramento nos métodos de rastreamento e de maior uniformidade nas práticas clínicas. A integração de novas tecnologias, como a análise cromossômica microarray (CMA) e o sequenciamento de nova geração (NGS), além de estudos sobre o impacto da obesidade materna na decidualização e desenvolvimento placentário, traz novas perspectivas para a avaliação do prognóstico fetal e das complicações maternas.

Palavras-chave: Retardo do crescimento fetal; Gravidez de alto risco; Mortalidade perinatal; Idade gestacional; Gravidez.

Organização:

Biblioteca Prof. Dr. Eurípedes Garcia

Coordenação de TCC FMIT